
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 316.347

DOI 10.5281/zenodo.13739683

ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРНО-НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ (ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)

PROBLEMS OF CULTURAL AND NATIONAL IDENTITY IN THE ERA OF DIGITALIZATION (LEGAL ASPECT)

РАГЕР ЮРИЙ БОРИСОВИЧ,

кандидат исторических наук, доцент,

*Кубанский государственный университет физической культуры,
спорта и туризма.*

БИРАЖАКЛИ МАРГАРИТА ИОСИФОВНА,

СКФ ФГБОУ ВО Российский государственный университет правосудия.

RAGER YURI BORISOVICH,

Ph.D of Historical Sciences, Associate Professor,

Kuban State University of Physical Culture, Sports and Tourism.

BIRAZHAKLI MARGARITA IOSIFOVNA,

Russian State University of Justice.

В статье проводится анализ современного понимания проблем культурно-национальной идентичности в условиях информационного общества. Рассмотрены вопросы структурного и функционального изменения концепта идентичности в развивающемся сетевом пространстве. Приведены примеры политической коммуникации, свидетельствующие о новом методологическом этапе в исследовании национальных общностей, а также предложена модель построения национальной идентичности на разных уровнях политического сознания. Выделены основные тренды и изменения национального строительства в цифровой среде, которые обуславливают разделение физической и виртуальной общности. Обоснованы роль и значение культурных и национальных традиций в современном мире, подверженном глобализации и развивающемся на принципах «культуры отмены».

The article analyzes the modern understanding of the problems of cultural and national identity in the information society. The issues of structural and functional changes in the concept of identity in the developing network space are considered. Examples of political communication are given, indicating a new methodological stage in the study of national communities, and a model for building national identity at different levels of political consciousness is proposed. The main trends and changes in nation-building in the digital environment, which cause the separation of physical and virtual communities, are highlighted. The role and importance of cultural and national traditions in the modern world, subject to globalization and developing on the principles of the "culture of abolition", are substantiated.

Ключевые слова: *национально-культурная идентичность, менталитет, технологический процесс, цифровая эпоха, коренные народы, религиозные взгляды.*

Key words: national and cultural identity, mentality, technological process, digital age, indigenous peoples, religious views.

ХХI в ставит перед нами множество проблем в сфере культуры и развития общества. Понятия культура, народ, общество и национальность данные в прошлом веке уже не отражают современного их понимания. Состояние развития человечества можно определить, дав оценки таких понятий как культурная и национальная идентичность. В условиях информационной революции и всеобъемлющей цифровизации проблема национальных отношений, культурной принадлежности и личностной идентификации становится всё более важной. «Конец истории» не наступил. Общая глобализация и транснационализация которые охватили мир в начале 21 века не привели к окончательному объединению и стиранию раздельных граней между народами и культурами. Сегодня мы наблюдаем скорее обратный процесс. «Единый мир» как концепция натолкнулся на серьёзное противодействие. В чём причины этого мы попытаемся рассмотреть и понять.

Необходимо подчеркнуть, что вся проблематика национальной идентичности сложна и многогранна [1; 4]. Технологический прогресс и всеобщая цифровизация делают её комплексной и противоречивой.

В современных условиях актуальными являются научные дискуссии о роли национальной идентичности, национального права, этнокультурной идентичности в укреплении конституционных и государственных основ и определении перспектив государственного развития.

Идентичность появляется в ходе развития и подразумевает чувство принадлежности к некой целостной системе, сознание индивидом того, что он является частью этой структуры и занимает в ней конкретное неоспоримое положение [6].

Следует подчеркнуть, что между понятиями «этничность» и «нация» при формальном сходстве существуют существенные смысловые различия. Этнос – это специфическая модель поведения и мировоззрения, а нация – базовая форма общественной жизни. Под словом «нация» часто подразумевается объективно существующее сообщество, неотъемлемый элемент исторического развития, состоящее из объективных и субъективных потребностей, стремящееся к созданию собственной самобытности. Важно отметить, что понятие нации в начале XXI в. меняет свою функциональную структуру в процессе внедрения новых современных технологий, теперь это не только культурная общность, обладающая своей территорией и её ресурсами, родственными признаками, но и община, утверждающая себя, собственные культурные ресурсы в едином информационно-технологическом пространстве.

Формирование национальной и культурной идентичности тесно связано с формированием индустриального общества. Особенности идентичности определяются особенностями юридических норм, личность прежде всего определяет себя как гражданина с определенным комплектом гражданских прав. В новейшую эпоху информационные технологии позволяют как сохранить национально-культурную самобытность, так и смоделировать идентичность [3; 5]. Во втором случае происходит создание множества потенциальных идентичностей, данный процесс формирует одну из особенностей национально-культурной идентичности.

Проблемы национально-культурной идентичности в правовом аспекте могут включать в себя вопросы, связанные с защитой и продвижением культурного наследия, языковых прав меньшинств, прав коренных народов, а также балансирование между уважением культурного многообразия и обеспечением общенациональной единства [8].

Примеры современной национальной идентичности могут включать в себя:

1. Принятие законов о защите прав коренных народов, которые признают их уникальность, культурное наследие и право на самоопределение.

2. Утверждение законов о языковых правах меньшинств, гарантирующих право на использование родного языка в образовании, общении и взаимодействии с государственными органами.

Данные примеры можно обосновать положениями устава «Декларации Организации Объединённых Наций о правах коренных народов», принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 сентября 2007 года. «Коренные народы имеют право, коллективно и индивидуально, на полное осуществление всех прав человека и основных свобод, признанных в Уставе Организации Объединённых Наций, Всеобщей декларации прав человека и в нормах международного права, касающихся прав человека» (ст. 1).

«Коренные народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают свой политический статус и свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие» (ст. 3).

В силу данных оснований можно отметить, что человечество стремится сохранить индивидуальную национально-культурную идентичность в процессе трансформации технологического процесса общества.

Из-за различий в национальной принадлежности, культуре, языке, религии и других аспектах идентичности происходят этнополитические конфликты, которые возникают между различными этническими группами в рамках правовой сферы [7]. Эти конфликты часто совершаются одновременно с конфронтацией и насилием одной национальной группы над другой.

Этнополитический конфликт является сложным процессом, основанный на дискриминации и непризнании прав национальных групп, проблеме неравенства.

Пример этнического политического противостояния – столкновение в Северной Ирландии между адептами католицизма и приверженцами протестантизма. Это противостояние началось в конце 1960-х годов и протянулось на протяжении многих лет. Оно было связано с различиями в религиозных и этнических взглядах, а также с вопросом о статусе Северной Ирландии – она должна оставаться при Великобритании или присоединиться к Ирландии. Противостояние привело к насильственным действиям, ограничивающим национальные права, провокациям и целенаправленному порабощению со стороны одного из участников данного конфликта. Подобное событие произошло в период дезинтеграции Югославии в 1990-х годах. Это противостояние возникло вследствие национальных и этнических разногласий между разными этносами, включая сербов, хорватов, боснийцев и других. Вследствие противостояния произошли массовые насилия, военные действия и акты геноцида, приведшие к разделению Югославии на несколько независимых государств.

В данных примерах рассматриваются конфликты, основанные на расхождении религиозных и национальных взглядов, желание народа и отдельного индивида сформировать и сохранить в процессе правовой коммуникации свою национальную идентичность и религиозные интересы. Но иногда данные факторы позволяют государствам создать международный союз, например, в рамках одной религии. Данная тенденция конфессиональной идентичности в «исламском мире» создает основу для сохранения идентичности в форме совместной вовлеченности в исламскую конфессионально ориентированную цивилизацию (ОИС, ЛИМ, ВИК).

Существует широко распространённое мнение, что националистические настроения, возникающие среди народов колониальных и зависимых стран в XX веке, мешают объединению мусульман против общего врага – колониализма и империализма. Однако Афгани (реформатор Афганистана) противопоставлял национальному самосознанию и национальной общности религиозную солидарность. «Мусульмане не придерживаются другой национальности, кроме своей религии», – говорил Афгани.

В современности арабо-мусульманская цивилизация является одним из сильнейших и крупнейших союзов мира. Однако, и в самом сильном союзе может происходить противоречие культурно-национальных идентичностей. «Живым» примером может служить внутригосударственный Арабо-турецкий конфликт. В данном этнополитическом конфликте национально-культурная идентичность утрачивает связь с происхождением. Она основана на страхе национальной группы (турецкий народ) потерять свою роль в правовой системе и территорию. Также отсутствие единой и авторитетной интерпретации ислама приводит к разногласиям и спорам между различными религиозными группами и общинами. Исходя из вышесказанного, религиозные взгляды являются одним из элементов национально-культурной идентичности и основой для построения национального менталитета.

С социально-психологической точки зрения глубинной социально-психологической структурой порождения, сохранения и воспроизводства национально-культурной идентичности является национальный менталитет.

Менталитет – это живое явление в историческом смысле и подвержено определенным трансформациям. Он выстраивается в ходе исторического процесса, как и все построения цивилизации и обладает большим влиянием на самосознание индивида [2]. Понятие «менталитет» связано с проблемами национально-культурной идентичности, так как менталитет представляет собой совокупность устойчивых психологических, социокультурных и поведенческих черт, которые характеризуют определенную национальную или культурную группу. Менталитет может влиять на формирование и сохранение национально-культурной идентичности, а также определять отношение к другим культурам и нациям. Менталитет как вид сознания человека воздействует на его способы построения тактики коммуникации в международных правоотношениях. На создание и трансформацию менталитета влияет много факторов, но одним из важнейших являются религиозные взгляды.

Из обсуждения темы национально-культурной идентичности можно сделать вывод, что менталитет, конфессиональная идентичность и технологическое развитие современности имеют существенное влияние на формирование и сохранение идентичности национальных и культурных групп. Взаимосвязь между этими аспектами может приводить как к укреплению культурного наследия и традиций, так и к возникновению конфликтов и недопонимания в международных отношениях [6].

Информационная свобода и всеобщая цифровизация с ростом и развитием коммуникаций не решили межнациональных и межконфессиональных проблем, в ряде случаев привели к их обострению.

В современном мире для поддержания разнообразия и мирного сосуществования различных культур и национальностей важно учитывать и уважать их уникальные особенности и идентичность, а также содействовать диалогу и взаимопониманию на основе взаимного уважения и толерантности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Латыпова В.М. Национально-культурная идентичность как важнейшая проблема современности // Вестник КазГУКИ. 2016. № 2. С. 2-25.
2. Леонтенкова Е.А. Право и этнокультурная идентичность в условиях цифровизации // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2021. № 2 (54). С. 170-176.
3. Лопатинская Т.Д. Трансформация культурной идентичности в условиях цифровой эпохи // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2019. Т. 8. № 1А. С. 126-132.
4. Рагер Ю.Б. Цифровая история и цифровое право: ретроспективный анализ // Интегрированные коммуникации в спорте и туризме: образование, тенденции, международный опыт. 2023. № 1. С. 157-160.

5. Рагер Ю.Б. Цифровая трансформация современного общества: основные приоритеты / Ю.Б. Рагер, А.А. Юрченко // Цифровизация экономики и общества: проблемы, перспективы, безопасность: материалы V международной научно-практической конференции. Донецк, 2023. С. 55-59.
6. Скородумова О.Б. Национально-культурная идентичность в информационную эпоху // Вестник российского философского общества. 2011. №1. С. 47-54.
7. Тузовский И.Д. Мягкая сила как основа культурной политики Цифровой эпохи // Вестник ЧГАКИ. 2019. № 1 (57). С. 91-96.
8. Щупленков О.В. Национально-культурная идентичность в контексте философской традиции диалога культур / О.В. Щупленков, Н.О. Щупленков // Философская мысль. 2013. № 10. С. 183-244.

© Рагер Ю.Б., Биражакли М.И., 2024.